

**SIRDARYO VILOYATINING SUG‘ORILADIGAN YERLARI HOLATINI TUZ
ZAHIRALARI BO‘YICHA BAHOLASH**

Xudayberdiyeva Beg‘am Nabibullayevna

Guliston davlat universiteti

***Annotatsiya.** Qishloq xo‘jligida foydalanilayotgan yerlarning meliorativ holatini aniqlovchi omillar, Sirdaryo viloyati bo‘z-o‘tloqi va o‘tloqi tuproqlaridagi tuzlarning o‘rtacha arifmetik miqdorlari (%) va zahiralari (t/ga), o‘rganilgan xo‘jaliklar tuproq qatlamining 0-1,5 m lik qatlamidagi umumiy tuzlar zahirasining tahliliga ko‘ra ularning miqdori, statsionar-ekologik maydonchalaridagi tuproqlarning meliorativ holati, tuz zahiralari, sho‘r tuproqlar genezi va melioratsiyasi, gradatsiyasi, shkalasi.*

***Kalit so‘zlar:** Tuproqlar, xo‘jalik, tuman, yer, tuz, bo‘z-o‘tloqi va o‘tloqi tuproqlar, sho‘r tuproqlar genezi, tuz zahiralari, melioratsiya, gradatsiya, shkala, statsionar-ekologik maydonlar, yerlarning meliorativ holati, xo‘jaliklar, sho‘rlanish, meliorativ tadbirlar.*

***Аннотация.** Факторы, определяющие условия мелиорации земель, используемых в сельском хозяйстве, среднеарифметические количества солей (%) и запасы (т/га) в серолуговых и луговых почвах Сырдарьинской области, по данным анализа общих запасов солей в слое 0-1,5 м слоя почвы исследуемых хозяйств, их количество, рекультивация почв стационарно-экологических объектов, запасы соли, генезис и мелиорация, градация, масштаб засоленных почв.*

***Abstract.** Factors determining land reclamation conditions used in agriculture, arithmetic average amounts of salts (%) and reserves (t/ha) in gray-meadow and meadow soils of Sirdarya region, according to the analysis of the total salt reserves in the 0-1.5 m layer of the studied farms, their amount, reclamation of soils in stationary-ecological sites, salt shakers, genesis and melioration, gradation, scale of saline soils.*

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “O‘zbekiston Respublikasida Yer monitoringi to‘g‘risidagi Nizom”ga ko‘ra Tuproqshunoslik va agrokimyo ilmiy-tadqiqot davlat instituti hamda boshqa bir qator idora va tashkilotlar tomonidan “O‘zbekiston Respublikasida Yer monitoringini yuritish” bo‘yicha uslubiy qo‘llanma ishlab chiqilgan.

Yer monitoringini yuritishning asosiy maqsadi – Respublikamizning barcha yer fondi holatini kuzatib borish, sodir bo‘layotgan salbiy o‘zgarishlarni aniqlash, yerlarning meliorativ va ekologik holatlarini baholash hamda salbiy tomonlarini bashoratlash, ularni oldini olish va bartaraf etish bo‘yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat bo‘lib, bu masalada avvalgi tadqiqot ishlari Tuproqshunoslik va agrokimyo ilmiy-tadqiqot davlat institutida Sirdaryo viloyatining ayrim xo‘jaliklarida monitoring kuzatish ishlari asosida olib borildi.

Ushbu viloyatning turli litologik-geomorfologik, gidrogeologik va tuproq-iqlim sharoitlarida qishloq xo‘jligida foydalanilayotgan yerlarning meliorativ holatini aniqlovchi omillar bilan birgalikda tuproq qatlamidagi suvda oson eruvchi tuzlarning umumiy miqdori zahiralari aniqlandi va tuz zahiralarning miqdoriy ko‘rsatkichlari bo‘yicha baholandi.

Har bir xo‘jaliklarda tashkil etilgan mazkur maydonlarda tuproq dominantlari bo‘yicha joylashtirilgan “statsionar-ekologik maydonlar” (SEM)dagi asosiy tuproq kesmalari hisoblanib, tuzlarning o‘rtacha arifmetik ko‘rsatkichlari 1-jadvalda keltirilgan:

1-jadval

Sirdaryo viloyati bo‘z-o‘tloqi va o‘tloqi tuproqlaridagi tuzlarning o‘rtacha arifmetik miqdorlari (%) va zahiralari (t/ga)

Tuproqlar, xo‘jalik, tuman	Kesmalar	Qatlam qalinligi, sm									
		0-30		0-50		50-100		100-150		0-150	
		%	t/ga	%	t/ga	%	t/ga	%	t/ga	%	t/ga
Yangidan sug‘oriladigan bo‘z-o‘tloqi, “Do‘stlik” sh/x, Guliston	5	1,10	44,7	1,18	80,1	1,35	93,96	1,31	91,1	1,27	267,7
Yangidan sug‘oriladigan o‘tloqi, “Paxtakor” sh/x, Sayxunobod	6	0,93	37,5	0,99	68,8	1,26	89,4	1,23	88,8	1,18	247,0
Yangidan sug‘oriladigan o‘tloqi, Sh.Raximov nomli sh/x, Sayxunobod	6	0,78	31,5	0,72	50,4	1,18	83,7	0,77	55,3	0,90	189,4
Yangidan sug‘oriladigan bo‘z-o‘tloqi, “Malik” sh/x, Sirdaryo	5	0,47	19,0	0,46	32,2	0,45	31,72	0,45	32,6	0,46	96,53

O‘rganilgan xo‘jaliklar tuproq qatlamining 0-1,5 m.lik qatlamidagi umumiy tuzlar zahirasining tahliliga ko‘ra, ularning miqdori keng oraliqda tebranib, “**Malik**” shirkat xo‘jaligida 96,5; **Sh.Rashidov** nomli shirkat xo‘jaligida 189,4; “**Paxtakor**” shirkat xo‘jaligida – 247,0 va “**Do‘stlik**” shirkat xo‘jaliklarida gektariga 267,7 tonnani tashkil etadi. Hisoblangan qatlamlar bo‘yicha tuz zahiralarning eng minimal miqdori “**Malik**” shirkat xo‘jaligida deyarli bir xil yuqori ko‘rsatkichlar “**Do‘stlik**” shirkat xo‘jaligida kuzatilgan bo‘lsa, “**Paxtakor**” va **Sh.Rashidov** nomli shirkat xo‘jaliklarida tuz zahiralarning asosiy qismi 50-100 sm.li qatlamida qayd etiladi.

O‘rganilgan shirkat xo‘jaliklari statsionar-ekologik maydonchalaridagi tuproqlarning meliorativ holati mavjud tuz zahiralari ko‘rsatkichlari asosida sho‘r tuproqlar genezi va melioratsiyasi bo‘limida ishlab chiqilgan gradatsiya, ya‘ni shkalaga asosan sifat jihatdan baholandi (2-jadval).

2-jadval

Tuproqning ustki 0-1 metrli qatlamidagi umumiy tuzlarning miqdoriy ko‘rsatkichlari asosida sifat jihatdan baholash gradatsiyasi (shkalasi)

Sho‘rlanish darajasi	Tuz zahiralari, t/ga	Quruq qoldiq miqdori, %	Sifat ko‘rsatkichlari bahosi
Sho‘rlanmagan	0-50	0-0,350	Juda past
Kuchsiz sho‘rlangan	50-100	0,350-0,700	Past
O‘rtacha sho‘rlangan	100-150	0,700-1,050	O‘rtacha
O‘rtacha sho‘rlangan	150-200	1,050-1,400	Baland
Kuchli sho‘rlangan	200-250	1,400-1,750	Yuqori

Kuchli sho‘rlangan	250-300	1,750-2,100	Juda yuqori
Sho‘rhok	>300	>2,100	O‘rta yuqori

“**Malik**” shirkat xo‘jaligi sug‘oriladigan yerlarining **0-1 metrli** qatlamidagi tuz zahiralari **96,53 t/gani** tashkil etgani holda, ushbu jadval ma‘lumotlariga ko‘ra, kuchsiz sho‘rlangan, past, **Sh.Rashidov** nomli shirkat xo‘jaligi yerlari o‘rtacha sho‘rlangan **189,39 t/ga** – o‘rtacha, “**Paxtakor**” va “**Do‘stlik**” shirkat xo‘jaliklarida sug‘oriladigan yerlari kuchli sho‘rlangan **247,0 t/ga** va **267,7 t/ga** – juda yuqori sifat ko‘rsatkichlariga ega.

Xulosa shuki, yuqoridagi shirkat xo‘jalik yerlaridagi umumiy tuzlar zahirasi sho‘rlanish miqdori yuqori bo‘lganligi ko‘rinib turibdi, agarda meliorativ tadbirlar qo‘llanilib sho‘rlanishning oldi olinmasa, bu ko‘rsatkichlar yuqorilab ketishi mumkin.

REFERENCES

1. S.A.Azimboev S.A. “Sho‘rlangan tuproqlar melioratsiyasi”. T.,TAU, 2003.
2. Yer resurslaridan samarali foydalanish muammolari. Toshkent., 2007.
3. X.Nomozov, Q.Raximov va boshqalar “Sug‘oriladigan sho‘rlangan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash va unumdorligini oshirish yo‘llari”. “Fan va texnologiya” nashriyoti. Toshkent-2012.
4. Abdullaev S.A., Namozov X. Tuproq melioratsiyasi va gidrogeologiyasi. T., “O‘zbekiston Milliy entsiklopediyasi”, 2018.
5. P.Uzoqov., Sh.Holiqov., I.Bobojo‘jayev “Tuproqshunoslik”. Darslik. Toshkent. 2010.
6. O‘.Toshbekov “Tuproqshunoslik asoslari”. O‘quv-uslubiy majmua. Guliston. 2012.
7. Internet ma‘lumotlari.